

Наукове товариство студентів та аспірантів

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

«ШЕВЧЕНКІВСКА ВЕСНА»

**Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених, присвяченої 90-річчю з дня заснування
Українського Студентського Наукового Товариства
Київського Університету Святого Володимира**

Випуск VI

Частина 2

Київ – 20 - 23 березня 2008

УДК061.3:[009:5:62]

Рецензенти:

д-р філос. наук, проф. Добронравова І.С.
д-р фіз.-мат. наук, проф. Мішура Ю.С.
д-р фіз.-мат. наук, проф. Берегова Т.В.

Рекомендовано Вченою радою філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протоколом № 5 від 27 лютого 2008 року)

Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 90-річчю з дня заснування Українського Студентського Наукового Товариства Київського Університету Святого Володимира. - Вип. VI: У 4-х част. - Ч.2 / За заг. ред. проф. О.К. Закусила. - К.: Обрії, 2008. - 244 с.

У збірнику вміщено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку", присвяченої 90-річчю з дня заснування Українського Студентського Наукового Товариства Київського Університету Святого Володимира, яка відбулася 20-23 березня 2008 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Збірник охоплює різні галузі науки. Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищої школи.

Редакційна рада: д-р юрид. наук, проф. В.І. Андрейцев; д-р фіз.-мат. наук, проф. А.В. Анісімов; д-р екон. наук, проф. В.Д. Базилевич; д-р філос. наук, проф., акад. НАНУ Л.В. Губерський; д-р іст. наук, проф. В.Ф. Колесник; д-р біол. наук, проф. Л.І. Остапченко; д-р фіз.-мат. наук, проф. І.О. Парасюк; д-р філол. наук, проф. Г.Ф. Семенко; д-р геогр. наук, проф., чл.-кор. АПНУ П.Г. Шищенко; д-р екон. наук, проф., чл.-кор. АПНУ Я.Б. Олійник; д-р іст. наук, проф., чл.-кор. НАНУ В.Б. Євтух; д-р іст. наук, проф. В.Ф. Колесник; д-р геогр. наук, проф. О.Г. Ободовський; д-р філос. наук, проф., чл.-кор. НАНУ А.Є. Конверський; д-р геогр. наук, проф. С.Ю. Бортник; д-р псих. наук, проф. І.П. Маноха; д-р псих. наук, проф., чл.-кор. АПНУ Л.Ф. Бурлачук; д-р псих. наук, проф. Ю.М. Швалб; д-р педагог. наук, проф. М.П. Лешенко; д-р геогр. наук, проф. О.О. Любіцева.

Редакційна колегія: канд. філос. наук, доц. В.А. Бугров; д-р фіз.-мат. наук, проф. О.К. Закусила (голова); канд. іст. наук, доц. Ю.О. Гоман; канд. біол. наук, доц. О.В. Дробінська; д-р іст. наук, проф. Я.С. Калакура; канд. юрид. наук, доц. Т.Г. Ковальчук; канд. фіз.-мат. наук Я.В. Лавренюк; д-р філол. наук, проф. О.С. Снитко; І. С. Антіпов; І. О. Лопаткін; канд. геогр. наук, проф. В.Ф. Пасько; канд. соц. наук, доц. В.В. Чепак; канд. філос. наук, доц. В.А. Бугров; О.Л. Якубін; Є.Г. Титомир; І.І. Ягіяєв; А.І. Рудська; І.В. Чапська; А.В. Рубанова.

Останній вважається більш чутливим, оскільки луг здатний денатурувати ДНК, а також викликати розриви в сайтах апуризації, що дає можливість детектувати більшу кількість розривів ДНК. Таким чином ми бачимо одно- та дwonиткові розриви ДНК. Але методики варіюють за часом попередньої інкубації в лузі (10-40хв) та часом електрофоретичного пробігу (10-40хв). Саме ці методичні варіації унеможливають порівняння результатів окремих лабораторій.

Ми досліджували кінетику виходу ДНК за нейтрального та лужного варіантів електрофорезу, а також вплив тривалості інкубації клітин у лужному буфері на ефективність виходу ДНК. В цілому швидкість виходу комет, а також їх морфологія за лужного електрофорезу, є подібними до таких, що спостерігаються при нейтральному електрофорезі. За нейтрального електрофорезу частка комет залишається низькою до 30 хвилини зі. За нейтрального електрофорезу частка комет залишається низькою до 30 хвилини зі. За нейтрального електрофорезу частка комет залишається низькою до 30 хвилини зі. За нейтрального електрофорезу частка комет залишається низькою до 30 хвилини зі. За нейтрального електрофорезу частка комет залишається низькою до 30 хвилини зі.

ГЕПАТОСТАБІЛІЗУЮЧА ВЛАСТИВІСТЬ ЛІПОСОМНИХ ФОРМ РЕНІО РІЗНОГО СКЛАДУ У МОДЕЛІ ПУХЛИННОГО РОСТУ

Івчук В.В., Штеменко Н.І.
Україна, Дніпропетровський національний університет
v.ivchuk@gmail.com

Печінка являється органом, у якому за цитостатичної терапії метаболізуються більшість цитостатиків. Протипухлинні препарати не мають специфічного впливу, тому кожний з них має великий спектр побічних ефектів. Більшість протипухлинних препаратів володіють гепатотоксичністю. Цисплатин є ефективним протипухлинним препаратом, що використовується в онкологічній практиці. Однак відомо, що поряд з високою ефективністю, цей препарат володіє цитотоксичною дією на нормальні тканини печінки. У наших попередніх роботах [1, с. 65-71; 2, с. 77-81; 3, с. 17] показано, що кластерні сполуки ренію проявляють антирадикальну, антигемолітичну активність у моделях *in vitro* та *in vivo* та є біохімічними модуляторами цисплатину, тобто підсилюють його дію з одночасним зниженням токсичності. У цих роботах поряд з протипухлинним впливом вивчався вплив сполук ренію на стан системи червоної крові, залишаючи стан печінки тварин поза розглядом.

Мета даної роботи полягала у з'ясуванні особливостей впливу ліпосомних форм кластерних сполук ренію різного складу на показники ферментативної активності (АсАТ, АлАТ, ЛДГ, ГГТП, ЛФ) у гомогенаті тканин печінки у моделі пухлинного росту.

Отримані нами експериментальні дані підвищенням активності усіх досліджуваних ферментів у порівнянні з контролем, що може свідчити про порушення цілісності плазматичних мембран гепатоцитів і вивільнення в міжклітинний простір цитозольних та мембранозв'язаних ферментів. Використання цисплатину, як препарату, що гальмує мембранозв'язаних ферментів. Використання цисплатину, як препарату, що гальмує мембранозв'язаних ферментів. Використання цисплатину, як препарату, що гальмує мембранозв'язаних ферментів.

Використання сполуки $Re_2(i-C_3H_7COO)_4Cl_2$, на фоні введення цисплатину, веде до підвищення рівня активності ферментів, що можна пояснити розвитком холестазу з пошкодженням гепатоцитів. У групі тварин, де використано сполуку ренію із тетраізо-

бутиратним лігандом у ліпосомній формі, спостерігалась висока гальмуюча активність щодо росту карциноми. Використання ліпосомної форми призвело до зниження активності ферментів, що свідчить про гепатопротекторні властивості даної форми при використанні цисплатину. Одним з актуальних напрямків пошуку антиканцерогенних препаратів вважається пошук поєднання декількох препаратів з різним механізмом дії. Тому певний інтерес представляє дослідження ліпосомної форми $Re_2(i-C_3H_7COO)_4Cl_2$ + цисплатин у співвідношенні компонентів 1:8 і 1:4. У групі тварин, де використано ліпосомну форму $Re_2(i-C_3H_7COO)_4Cl_2$ + цисплатин зі співвідношенням компонентів 1:8 і 1:4 у порівнянні з групою де використовувався цисплатин, спостерігалось зниження активності ферментів гомогенату тканин печінки. Отже, отримані результати свідчать про те, що серед запропонованих кластерних сполук ренію, найменшою гепатотоксичною дією володіють ліпосомні форми з поєднанням двох діючих компонентів $Re_2(i-C_3H_7COO)_4Cl_2$ + цисплатин у співвідношенні 1:8 і 1:4. Це можна пояснити тим, що ліпосоми відіграють роль «контейнерів» для постачання протипухлинних засобів до тканин новоутворення. Ліпосомна форма може потрапляти безпосередньо в пухлину і знижувати токсичну дію хімічного засобу на печінку. Але при порівнянні цих двох форм між собою, найменшою руйнівною дією на гепатоцити володіє ліпосомна форма зі співвідношенням діючих речовин 1:8. Таким чином, нами показано, що кластерні сполуки ренію, поряд з антигемолітичними та протипухлинними властивостями, мають гепатопротекторні функції та запобігають руйнації клітин, як відповіді на оксидативний стрес, що виникає за канцерогенезу.

Григоревич Ю. П., Олійник С. А., Штеменко Н. І., Штеменко О. В. Антиоксидантні властивості кластерних комплексів ренію з деякими похідними масляної кислоти у плазмі крові та еритроцитах // Укр.біохім.журн.-2003.-75,№1.-С.65-71., 2.Штеменко Н. І., Пирожкова-Паталах І. В., Штеменко А. В. и др. Изучение влияния комплексов ренция с органическими лигандами на кислотную резистентность эритроцитов человека // Укр.біохім.журн.-2000.-72,№3.-С.77-81., 3.Штеменко Н. І. Антирадикальна та антигемолітична активність кластерних сполук ренію з органічними лігандами // Укр.біохім.журн.-2002.-74,№46(доп.2).-С.17.

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТОВ ИЗ ПЧЕЛ

Кадникова Н.Г., Сычичкова О.П., Шнидер А.В.¹, Рошаль А.Д.², Ермакова Н.Ю.³
¹Україна, Інститут проблем криобіології та криомедицини НАН України,
²Інститут хімії Харківського національного університета, ³Харківська медична академія постдипломного образования
cryo@online.kharkov.ua

Пчелиний мед, а також ряд других продуктів пчеловодства являються признаними джерелами біологічних активних речовин [3]. Способи отримання пчелопродуктів різні, отримання пчелиного яда, в частині, пов'язано з умерщвленням пчел.

Відомо, що пчели в Східній Європі на протязі 3-5 місяців в році (осенній період) безвільно перебувають в ульях. Тіла померлих пчел, а також частини воску, меда, перги скапливаються на дні улья, образуя так називаемий пчелиний подмор. Їго маса може досягати 1000 г/улей. Метою нашої роботи явилось використання пчелиного подмора для отримання препарату з біостимулюючими властивостями.

Екстрагування проводили 96% етиловим спиртом в екстракторі Сокслета. Состав отриманого екстракта оцінювали хроматографічним, спектрофотометричним і флуориметричними методами, амінокислотний состав определяли на анализаторе амінокислот. Содержание тяжких металлов выявляли пламенно-абсорбционным и рентген-флуоресцентным анализами. Антиоксидантную активність пчелиного екстракта определяли по изменению скорости гашения хемиллюминесценции с использованием системы фенольный эфир N-метилакридинийкарбоновой кислоты – пероксид водорода